

15. Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Потреба>.
 16. <https://1675.slovaronline.com/28434-потреба>.
 17. Режим доступу: <https://interfax.com.ua/news/blog/910980.html>.
 18. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ресурси_і_запаси_літію.

References:

1. Zahalnodержavna prohrama rozvytku mineralno-syrovynnoi bazy Ukrainy na period do 2030 roku, zatverdzhena Zakonom Ukrainy vid 21 kvitnia 2011 roku №3268 –VI.
2. Natsionalna ekonomichna stratehiia na period do 2030 roku, zatverdzhena . postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 bereznia 2021 r. № 179.
3. Kodeks Ukrainy pro nadra: Zakon Ukrainy vid 27 lypnia 1994 roku № 132/94–VR (zi zmin. i dopovn.).
4. Hirnychi zakon Ukrainy vid 6 zhovtnia 1999 roku № 1127–XIV (zi zmin. i dopovn.).
5. Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho sere-dovyshcha: Zakon Ukrainy vid 25 chervnia 1991 roku № 1264–XII (zi zmin. i dopovn.).
6. Podatkovi kodeks Ukrainy: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>.
7. Maliuk B.I., Bobrov O.B., Krasnozhon M.D. Nadro-korystuvannia u krainakh Yevropy i Ameryky: Dovidkove vydannia. Kyiv: Heohrafika, 2003. 197 s.
8. Osnovy ekonomichnoi heolohii: Navch. posib. dla stud. heol. spets. vyshch. navch. zakl. osvity /M.M. Korzhnev, V.A. Mykhailov, V.S. Mishchenko ta in. Kyiv: Lohos, 2006. 223 s.
9. Rudko H. I., Adamenko O. M. Zemlelohii. Ekoloho-resursna bezpeka Zemli /Za red. H. I. Rudka. Kyiv: Vyd-vo «Akadempres», 2009. 512 s.
10. Rudko H. I., Plotnikov O. V., Kurylo M. M. ta in. Eko-nomichna heolohiia zalizystykh kvartsytiv. Kyiv: Vyd-vo «Akadempres», 2010. 272 s.

11. Rudko H.I., Kurylo M.M., Rodovanov S.V. Heoloho-ekonomichna otsinka rodovyshch korystnykh kopalyn. Kyiv: ADEF–Ukraina, 2011. 384 s.
12. Mykhailov V. A. Bazovi termyny i poniattia ekonomichnoi heolohii: navch. posib. /V. A. Mykhailov, M. M. Kurylo. Kyiv: VPTs «Kyivskyi universytet», 2014. 527 s. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/economic_geology_dictionary.pdf.
13. Zatserkovnyi V. I. Metodolohiia naukovykh doslid-zhen: navch. posib. /V. I. Zatserkovnyi, I.V. Tishaiev, V. K. Demydov. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia, 2017. 236 s.
14. Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: 50000 sliv/ Za zah. red. d-ra filol. nauk, prof. V. V. Dubichynskoho. Kharkiv: VD «ShKOLA», 2006. 832 s.
15. Rezhym dostupu: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Потреба>.
 16. <https://1675.slovaronline.com/28434-потреба>.
 17. Rezhym dostupu: <https://interfax.com.ua/news/blog/910980.html>.
 18. Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ресурси_і_запаси_літію.

Дані про автора

Бодюк Адам Васильович,

к. е. н., с. н. с., науковий керівник Науково-дослідного закладу «Ресурси»
 Київ, Україна,
 ORCID.ORG/0000-0002-6200-1784.
 e-mail:g2030@ukr.net

Data about the author

Adam Bodyuk,

Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow, Supervisor Research institution «Resource»
 Kyiv, Ukraine,
 ORCID.ORG/0000-0002-6200-1784.
 e-mail:g2030@ukr.net

УДК 339.138:658.8:33.012.42:001.891

ГАВРИЛКО П. П.
 ГУШТАН Т. В.
 СИМЕХ К.Ю.

Теоретичні аспекти здійснення маркетингових досліджень ринку

Предметом дослідження є теоретичні аспекти здійснення маркетингових досліджень ринку.

Метою дослідження є виявлення основних проблем реалізації маркетингових досліджень ринку.

Методи дослідження. У статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті визначено поняття маркетингових досліджень ринку. Охарактеризовано значення маркетингових досліджень для підприємств на ринку. Наведені особливості здійснення маркетингових досліджень ринку. Виявлено проблеми реалізації маркетингових досліджень ринку.

Висновки. Маркетингові дослідження ринку є важливою складовою стратегії розвитку будь-якого бізнесу. Вони допомагають підприємствам зрозуміти свою цільову аудиторію, конкурентне середовище, потреби споживачів та тенденції ринку. Ці дослідження дають можливість бізнесу приймати обґрунтовані рішення щодо стратегії просування продукції чи послуг, підвищення конкурентоспроможності та залучення нових клієнтів. Без належних маркетингових досліджень ризик несприятливого впливу на бізнес значно зростає, тому вони становлять необхідну складову успішної діяльності підприємства. Маркетингові дослідження ринку – це процес збору, аналізу та інтерпретації інформації про споживачів, конкурентів та ринкові тенденції, що допомагає компаніям виявити нові можливості та уникнути ризиків. Це важливий етап в розробці стратегії маркетингу, де важливо враховувати потреби й уподобання цільової аудиторії, а також зрозуміти, які фактори впливають на їх прийняття рішень. Маркетингові дослідження можуть включати опитування споживачів, аналіз конкурентів, вивчення ринкових тенденцій та прогнозування майбутніх трендів, що допомагає компаніям розробляти ефективні маркетингові стратегії та плани дій.

Ключові слова: маркетингові дослідження ринку, квалітативні дослідження, кількісні дослідження, споживачі, стратегія, технології, інформація, прогнозування, цільова аудиторія, підприємство.

HAVRYLKO P. P.
HUSHTAN T. V.
SIMEKH K. Yu.

The implementation of the theoretical aspects of marketing research on the market

The subject of the study is the implementation of the theoretical aspects of marketing research on the market.

The purpose of the study is to identify the main problems in the implementation of marketing research on the market.

Research methods. The article uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article defines the concept of marketing research on the market. The importance of marketing research for enterprises on the market is characterized. The specifics of conducting marketing research on the market are given. The problems of implementation of marketing research on the market have been identified.

Conclusions. Marketing research on the market is an important component of any business development strategy. They help businesses understand their target audience, competitive environment, consumer needs and market trends. These studies enable businesses to make informed decisions about the strategy of promoting products or services, increasing competitiveness and attracting new customers. Without proper marketing research, the risk of an adverse impact on business increases significantly, so they are a necessary component of the successful operation of the enterprise. Marketing research on the market is the process of collecting, analyzing, and interpreting information about consumers, competitors, and market trends that helps companies seize new opportunities and avoid risks. This is an important stage in the development of a marketing strategy, where it is important to take into account the needs and preferences of the target audience, as well as to understand what factors influence their decision-making. Marketing research can include consumer surveys, competitor analysis, studying market trends, and forecasting future trends, which helps companies develop effective marketing strategies and action plans.

Keywords: marketing research on the market, qualitative research, quantitative research, consumers, strategy, technology, information, forecasting, target audience, enterprise.

Постановка проблеми. Маркетингові дослідження ринку – це процес збору, аналізу і інтерпретації даних про ринок, щоб зрозуміти потреби, побажання та поведінку споживачів. Це важлива частина стратегії маркетингу підприємства, оскільки вони дають можливість зрозуміти, які продукти та послуги можуть мати попит на ринку, як краще рекламувати їх та як позиціонувати бренд відносно конкурентів. Маркетингові дослідження ринку можуть включати в себе опитування споживачів, аналіз даних про продажі та конкуренцію, спостереження за поведінкою споживачів тощо. Ці дані допомагають підприємствам ухвалювати обґрунтовані рішення щодо стратегії розвитку продуктів та послуг, ціноутворення, маркетингового планування та реклами. На основі маркетингових досліджень ринку підприємства можуть впроваджувати інновації, пристосовувати свою стратегію до змін на ринку та вдосконалювати свої бізнес-процеси. Також ці дослідження допомагають підприємствам визначити свою цільову аудиторію, зрозуміти її потреби та вимоги, і відповідно до цього розробляти ефективні маркетингові стратегії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Маркетингові дослідження ринку є важливою складовою стратегії підприємства. У своїх наукових працях вітчизняні та зарубіжні вчені (І. Ансофф, Ф. Котлер) досліджують різні аспекти ринкової діяльності, вивчають поведінку споживачів, аналізують тенденції ринку та розробляють методи інноваційного маркетингу. Вітчизняні вчені (Божкова В.В., Войчак А.В., Гаркавенко С.С., Старостіна А.О., Чумаченко М.Г.) досліджують український ринок, вивчають специфіку його розвитку, аналізують особливості споживчої поведінки українських споживачів. Вони також вивчають конкурентну ситуацію на ринку, визначають переваги та недоліки товарів та послуг, що пропонуються на ринку. Зарубіжні вчені досліджують світові ринки, розвивають методи аналізу ринку, вивчають особливості глобального маркетингу. Вони також досліджують міжнародну конкуренцію, вивчають вплив глобалізації на маркетингові стратегії підприємств. У своїх дослідженнях вчені розробляють нові підходи до аналізу ринку, використовують сучасні методи дослідження, проводять експерименти та аналізують дані. Вони надають важливі рекомендації підприємствам щодо покращення їхньої маркетингової стратегії

та підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку.

Мета статті – виявлення основних проблем реалізації маркетингових досліджень ринку.

Виклад основного матеріалу. Маркетингові дослідження ринку – це процес збору, аналізу та інтерпретації інформації про споживачів, конкурентів та ринкові умови з метою розроблення успішних маркетингових стратегій. Ці дослідження допомагають підприємствам зрозуміти потреби своїх клієнтів, визначити конкурентні переваги своїх товарів і послуг, а також прогнозувати майбутні тенденції на ринку. Важливо проводити комплексні дослідження, які охоплюють різні аспекти бізнесу, щоб мати повну картину ситуації і приймати обґрунтовані рішення.

Маркетингові дослідження ринку можуть бути як квалітативними, так і кількісними. Квалітативні дослідження допомагають отримати глибоке розуміння поглядів, уподобань і поведінки споживачів шляхом спілкування з ними через фокус-групи, інтерв'ю та спостереження. Кількісні дослідження допомагають зібрати велику кількість даних і підтвердження узагальнень шляхом опитування великої аудиторії. Підприємствам важливо також враховувати тренди і інновації на ринку, щоб бути в курсі новітніх розробок та технологій. Дослідження виявляють нові можливості для розвитку бізнесу та вдосконалення продуктів і послуг. Крім того, вони дають можливість виявити власні слабкі сторони та загрози, з якими стикається компанія на ринку. Необхідно також пам'ятати, що маркетингові дослідження ринку потребують постійного оновлення і моніторингу. Ринкові умови постійно змінюються, і те, що було актуальним вчора, може бути застарілим сьогодні. Тому важливо постійно аналізувати ринок, вивчати нові тенденції і адаптувати свої стратегії відповідно до цього.

Маркетингові дослідження ринку є важливим інструментом для успіху будь-якого бізнесу. Вони допомагають підприємствам бути конкурентоспроможними, ефективно взаємодіяти зі споживачами та прогнозувати майбутні тенденції. Аналізуючи отриману інформацію та розробляючи обґрунтовані висновки, компанії можуть приймати успішні стратегічні рішення, які допомагають досягти поставлених цілей. Маркетингові дослідження ринку можуть допомогти підприємствам зрозуміти потреби своїх споживачів і відповідно налаштувати свої продукти та послуги. Інформа-

ція, отримана в результаті досліджень, дає можливість ефективно спрямовувати маркетингові зусилля та ресурси на те, що дійсно цікавить цільову аудиторію. Крім того, дослідження ринку допомагають виявити конкурентні переваги підприємства і розробити стратегію, спрямовану на підвищення його конкурентоздатності.

Здійснення маркетингових досліджень ринку має кілька особливостей, серед яких важливо виділити наступні:

1) глибина дослідження: чим глибше та докладніше проводиться аналіз ринку, тим більше можна отримати цінної інформації для розробки ефективних маркетингових стратегій;

2) об'єктивність: під час проведення дослідження важливо дотримуватися об'єктивності, щоб отримані дані були достовірними та не спотвореними;

3) використання різних джерел інформації: для отримання повної карти ринку потрібно використовувати різні джерела інформації, такі як аналітичні звіти, статистичні дані, анкетування, спостереження тощо;

4) терміновість: швидкість отримання та обробки інформації є важливою умовою успішного дослідження ринку, оскільки ринкова ситуація може змінюватися дуже швидко;

5) аналіз конкурентів: для того, щоб ефективно позиціонувати свій продукт на ринку, необхідно провести аналіз конкурентів і визначити їхні сильні та слабкі сторони;

6) гнучкість та адаптивність: важливо бути гнучкими та готовими адаптувати свої стратегії в залежності від отриманих результатів дослідження.

Отже, здійснення маркетингових досліджень ринку потребує комплексного підходу для успішного вивчення ринкових тенденцій та розробки ефективних маркетингових стратегій.

Постійний моніторинг ринку дає можливість підприємствам швидко реагувати на зміни в поведінці споживачів, а також на дії конкурентів. Важливо постійно оновлювати свої дані і дотримуватися сучасних тенденцій, щоб залишатися актуальним та вимогливим для споживачів. Дослідження ринку також можуть допомогти підприємствам у прогнозуванні майбутніх тенденцій і ризиків, а також бути готовими до будь-яких змін на ринку і зможуть швидко адаптуватися до нових ринкових умов.

Важливо не лише зібрати інформацію про ринок, але й правильно її проаналізувати і використати для прийняття обґрунтованих стратегічних

рішень. Професійно підготовлені маркетингові дослідження є важливим інструментом успішного розвитку бізнесу і досягнення його цілей. Отже, важливо інвестувати у дослідження ринку і використовувати отриману інформацію для управління підприємством відповідно до потреб ринку.

Важливо також зазначити, що результати маркетингових досліджень можуть допомогти підприємствам удосконалювати свої стратегії просування продукції на ринок. Аналізуючи дані про споживачів, їх вимоги і уподобання, компанії можуть виявити можливості для нових продуктів або послуг, які відповідають потребам ринку. Також дослідження ринку дають можливість підприємствам відстежувати динаміку попиту, що дозволяє планувати виробництво та вирішувати питання про складання запасів. Успішні підприємства використовують різноманітні методи дослідження ринку, такі як опитування споживачів, аналіз продажів та вивчення поведінки конкурентів. Необхідно враховувати, що ефективні дослідження ринку вимагають якісної інформації, точності та об'єктивності. Тільки таким чином підприємства можуть приймати обґрунтовані стратегічні рішення, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності і досягнення успіху на ринку. Крім того, маркетингові дослідження можуть допомогти підприємствам виявити нові можливості для зростання і розширення бізнесу. Аналізуючи тенденції ринку і попит споживачів, компанії можуть розробляти інноваційні продукти та послуги, які відповідають потребам сучасного споживача. Такий підхід надає можливість підприємствам залишатися конкурентоспроможними і успішними на ринку у майбутньому.

Існує кілька основних проблем, які можуть виникнути під час реалізації маркетингового дослідження ринку. Окремі з них включають наступне:

1) недостатня або неправильна методологія дослідження, що може призвести до недостовірних або спотворених результатів дослідження;

2) недоступність достовірних даних; деякі ринки можуть бути складними для дослідження через обмеженість даних, особливо в нових секторах або таких, що розвиваються;

3) недостатні ресурси;

4) реалізація дослідження ринку потребує значних фінансових та часових вкладень, і недостатні ресурси можуть обмежити можливості дослідження;

5) незавершеність дослідження;

6) деякі дослідження можуть бути незавершеними або недостатньо глибокими, що може вплинути на точність та цінність отриманих результатів;

7) неправильне тлумачення результатів: невірні витлумачені результати дослідження можуть призвести до прийняття невірних стратегічних рішень;

8) недостатня взаємодія з зацікавленими сторонами: недостатній взаємозв'язок з клієнтами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами призводитимуть до недооцінки потреб ринку.

Висновки

Маркетингові дослідження ринку є важливою складовою стратегії розвитку будь-якого бізнесу. Вони дають можливість підприємствам зрозуміти свою цільову аудиторію, конкурентне середовище, потреби споживачів та тенденції ринку. Ці дослідження дають можливість бізнесу приймати обґрунтовані рішення щодо стратегії просування продукції чи послуг, підвищення конкурентоспроможності та залучення нових клієнтів. Без належних маркетингових досліджень ризик несприятливого впливу на бізнес значно зростає, тому вони становлять необхідну складову успішної діяльності підприємства.

Список використаних джерел:

1. Балабанова Л. В. Маркетинг: підруч. 2-ге вид. перероб. і доп. К.: Знання-Прес, 2004. 645 с.
2. Бородкіна Н. О. Маркетинг: навч. посіб. К.: Кондор, 2007. 362 с.
3. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств. Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2020. 161 с.
5. Гаркавенко С. С. Маркетинг: підручник [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.]. 6-е вид., допов. К.: Лібра, 2008. 720 с.
6. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2015. 324 с.
7. Колодійчук А. В., Гуштан Т. В., Молнар О. С., Василюха Н. В., Чобаль Л. Ю. Міжнародні перевезення в

міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2021. 189 с.

8. Крикавський Є. В., Косар Н. С., Мних О. Б., Сорока О. А. Маркетингові дослідження: навч. посіб. Львів: Національний університет «Львівська політехніка», Ін-телектзахід, 2004. 288 с.

9. Полторак В. А. Маркетингові дослідження: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2003. 387 с.

10. Примак Т. О. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. 328 с.

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

13. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження: практичний аспект: підручник. К.: Вид. дім «Вільямс», 1999. 263 с.

References:

1. Balabanova, L. V. (2004). *Marketynh [Marketing]: Textbook*. 2nd ed. rev. and ext. Kyiv: Knowledge Press. [in Ukrainian].
2. Borodkina, N. O. (2007). *Marketynh [Marketing]: Manual*. Kyiv: Condor. [in Ukrainian].
3. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). *Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of the efficiency of management of the sales system of machine-building enterprises]*. *Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry*, 1, 119–122. [in Ukrainian].
4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). *Mizhnarodni finansy i finansovyy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook*. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
5. Harkavenko, S. S. (2008). *Marketynh [Marketing]: Textbook [for university students in economics]*. 6th ed., ext. Kyiv: Libra. [in Ukrainian].
6. Kolodiychuk, A. V. (2015). *Innovatsiynny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsiyi [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]*. Lviv: League Press. [in Ukrainian].
7. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). *Mizhnarodni*

perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

8. Krykavskyy, Ye. V., Kosar, N. S., Mnykh, O. B., & Soroka, O. A. (2004). Marketynhovi doslidzhennya [Marketing research]: Manual Lviv: Lviv Polytechnic National University, Intelktzahid. [in Ukrainian].

9. Poltorak, V. A. (2003). Marketynhovi doslidzhennya [Marketing research]: Manual. Kyiv: Center of Educational Literature. [in Ukrainian].

10. Prymak, T. O. (2009). Marketynhova polityka komunikatsiy [Marketing policy of communications]: Manual. Kyiv: Atika, Elha-N.

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

13. Starostina, A. O. (1999). Marketynhovi doslidzhennya: praktychnyy aspekt [Marketing research:

practical aspect]: Textbook. Kyiv: Publishing House «Williams». [in Ukrainian].

Дані про авторів

Гаврилко Петро Петрович,

к.е.н., професор, директор Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Гуштан Тетяна Вікторівна,

д. е. н., професор, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету;

Сімех Корнелія Юрївна,

старший викладач Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

Data about the authors

Petro Havrylko,

Ph.D. of Economics, Professor, Director of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Tetyana Hushtan,

Doctor of Economics, Professor of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University;

Cornelia Simekh,

Senior Lecturer of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics

УДК 339.138:658.114

КУРДИШ Р.Ф.

Методологічні особливості оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств

Актуальність теми дослідження. У статті аналізуються сучасні концептуальні підходи та досліджуються методологічні особливості оцінки ефективності маркетингової діяльності вітчизняних підприємств; акцентується увага на необхідності вдосконалення управління у цій сфері в умовах ринкових трансформацій; охарактеризовано основні принципи ефективності маркетингової діяльності; обґрунтовано застосування методів оцінки ефективності маркетингу в сучасних умовах господарювання; виокремлено особливості та основні недоліки існуючих показників.

Метою статті є дослідження та розробка науково-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів управління маркетингового менеджменту.

Результатами дослідження. Основна ідея дослідження полягає у необхідності цілеспрямованого та своєчасного здійснення підбору відповідних до мети діяльності підприємства принагідних критеріїв оцінки ефективності маркетингової діяльності, оскільки, у тому числі, враховуючи специфіку маркетингу, інвестор прагне отримати відповідь на питання доцільності маркетингових інвес-